

ВЛИЯНИЕ МОБИЛЬНЫХ ТЕЛЕФОНОВ НА УМСТВЕННУЮ РАБОТОСПОСОБНОСТЬ И ПАМЯТЬ

Азимджонова Ш.Х.

Абдуллаева М.А.

Бухарский государственный медицинский институт имени
Аби Али ибн Сино, г.Бухара, Республика Узбекистан
e-mail: azimdjonovash@gmail.com, тел: (90)415-18-84
<https://doi.org/10.5281/zenodo.12730244>

Поддерживать связь на расстоянии стало неотъемлемым явлением в жизни людей. Однако важно знать, что чрезмерное использование мобильных телефонов может негативно сказываться на здоровье человеческого организма, и чем мощнее модель телефона, тем вред может оказаться сильнее. Воздействие мобильных приборов на организм человека неоднократно исследовалось медиками. Телефонные устройства часто находятся очень близко к телу человека, а они при этом являются источниками электромагнитного облучения.

Целью исследования: понимание и выявление потенциальных негативных последствий, которые могут возникнуть при чрезмерном и неадекватном использовании мобильных устройств.

Материалы и методы исследования: Для исследования было проведено анкетирование и проверка умственной способности среди 50 студентов Бухарского государственного медицинского института в возрасте от 18 до 22 лет, которые были разделены на 2 группы: 1 группа студенты использующие телефон 10-13 часов в сутки – 15 человек; 2 группа студенты использующие телефон 3-5 часа в сутки – 15 человек.

Результаты и их обсуждения: Среди студентов обеих групп было проведено исследование, согласно которому первая группа студентов (82,5%) жаловалась на ухудшения в памяти, что они запоминают хуже факты и кратковременную информацию и на не успеваемость в учебе (92,5%). Студенты второй группы были довольны своей успеваемостью в учебе (90%), хвастались отличной памятью (70%) и не жаловались на какие-либо ухудшения с их умственной работоспособностью. При проверке умственной способности и памяти за счет прохождения некоторых заданий у обеих групп студентов, выявилось, что первая группа студентов справилась с заданиями на 28% хуже и потратила на них намного больше времени, чем вторая группа студентов.

Выводы: Проведенное исследование позволило выявить ряд проблем, связанных с умственной работоспособностью и памятью учащихся, использующих телефоны довольно большой промежуток времени в течение дня. Преобладание виртуального пространства в жизни учащихся изменяет концентрацию внимания, память, что негативно сказывается на их умственной работоспособности.

Список использованной литературы

- 1.Танатова Д. К. Мобильные гаджеты как фактор темпоральности повседневной жизни российского населения / Д. К. Танатова, Л. Р. Таирова // Социальная политика и социология. 2014. Т. 2. № 4-1 (105). С. 209-217.
- 2.Семенов Я. П. Польза и вред мобильных телефонов / Я. П. Семенов, Л. Х. Токарева // Юный ученый. — 2021. — № 3.1 (44.1). С. 65-68.

З.Коваленко А.Е.Влияние мобильных телефонов на организм человека/А. Е. Коваленко, Е. Ю. Зингер, Е. О. Реховская // Молодой ученый. — 2020. — № 23 (313). — С. 480-482.